

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Турдиева Нигора Саидовна

старший преподаватель Бухарского государственного университета

Мухаммадова Назокат Обид кизи

студентка Бухарского Государственного Университета

Аннотация В статье рассматриваются основные задачи семейного воспитания, которое является важным катализатором для развития личности школьника.

Ключевые слова: семья, ребенок, развитие, личность, воспитание, взаимоотношение между родителями и детьми

Annotation. The article deal with the main of the tasks family education which considers an important catalyst for the development of the student's personality.

Key words: family, child, development, personality, education, relationship between parents and child.

Семья является одним из важнейших социальных факторов, влияющих на становление личности ребенка. Традиционно семья-главный институт социализации личности. То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. В семье закладываются основы личности.

Семья считается определенным морально-психологический климатом, который для ребенка является первой школой отношения с людьми. Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.

Семья рассматривается, как ячейка общества, которая закладывает фундамент общественной системе, и оказывает основополагающее влияние,

как на развитие ребенка, так и изменяет мировоззрение, ценностные установки, ориентиры взрослых. Следует отметить, что именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. В семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье сформированы быть не могут.

На протяжении какого-то времени, семья вообще, является для ребенка единственным местом получения жизненного опыта. Как правило, тип взаимоотношений, сформированный в родительской семье, моделируется на свою семью.

Л.Я. Коломинский утверждает, что «семья представляет собой самостоятельный институт, который формирует свои отношения между его членами, и интегрирует их на достижение общих целей, и одной из таких целей является воспитание ребенка». «В данном случае, - добавляет Е.А. Панько, - семья представляет собой уникальную систему, в которой осуществляются разные системы воспитания, отношения между родителями, родителями и детьми».

Существует 4 стиля педагогического воспитания в семье. Каждый из них по-своему влияет на ребенка.

Авторитарный: у родителей, которые придерживаются авторитарного типа воспитания, на первом месте стоят не интересы ребенка, а его успешное, процветающее будущее. Кроме того, родители выбирают профессию для своих детей, которую считают выгодной. Авторитарный стиль воспитания в семье вызывает желание противостоять и сопротивляться, из-за чего формируется агрессивная, конфликтная, грубая личность. В такой семье дети часто испытывают ненависть к родителям. Родители подавляют ребенка и пользуются своей властью. В итоге дети вырастают недоверчивыми и пассивными.

Либеральный: родители очень мало требований предъявляют к своим детям. К наказаниям эти родители прибегают редко, потому что они не склонны ожидать от ребёнка самостоятельности суждения и самоконтроля. Родители, выбирающие этот стиль, «склонны давать, чем требовать. Они придерживаются нетрадиционных и мягких методов воспитания, не требуют от детей зрелого поведения и самостоятельности, склонны избегать конфронтации». Либеральные родители, как правило, близко общаются со своими детьми, часто ребенок воспринимает такого родителя скорее как друга.

Попустительский: такой стиль воспитания характеризует практическое отсутствие требований, реакции на потребности ребенка и близкого общения с ним. Эти родители удовлетворяют основные потребности ребенка, тем не менее, они, как правило, далеки от его жизни. В самом крайнем случае они вообще отказываются от своих обязательств перед ребёнком. В школе дети такого типа обычно бывают ябедами, хвастунами, подлизами. Они не умеют искренне сочувствовать, сопереживать и не хотят умственно и физически трудиться.

Демократический: наиболее удачный стиль семейного воспитания, благодаря которому вырастают гармоничные, самостоятельные, не оторванные от общества люди. Авторитетное воспитание ребенка сбалансировано, родитель и ребенок принимают и понимают друг друга. В какой-то степени этот тип воспитания детей похож на либеральный, однако есть одно существенное различие: воспитание детей не пускается на самотек, а проходит под чутким, но ненавязчивым контролем.

По данным исследований, семья- это такое образование, которое охватывает человека целиком во всех его проявлениях. Чем лучше семья и тем лучше влияет она на воспитание, к тому же повышает результат физического, нравственного, трудового воспитания личности. Главная задача семьи -

формировать таких качеств личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.

В семейных отношениях между родителями и детьми важным считается использование педагогических и психологических знаний. Это включает в себя: учет возрастных особенностей детей, основ социальной и общей психологии, методов воспитания.

Социализация в семье различается по двум направлениям:

- в результате целенаправленного процесса воспитания.
- по социальному механизму научения.

Основными условиями рациональных взаимоотношений основывается разумная организация семьи. Современная деятельность, общие перспективы, традиции взаимопомощи, совместные интересы и решения способствует сформировать теплые, сердечные и добрые отношения между родителями и детьми.

Перед семьей стоят следующие задачи:

- создание наиболее благоприятных условий для роста и развития ребенка;
- стать социально-экономической и психологической защитой ребенка;
- обучить ребенка необходимым полезным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и поддержку близким;
- воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я»

Семейное воспитание- это система воспитания и образования, которое складывается любовь родителей к детям и ответное чувство детей к родителям, вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных участников, усвоении нравственных норм поведения, формирования основ мировоззрения и отношения к людям, их делам и поступкам.

Таким образом, можно сделать вывод, что успех воспитательной функции семьи зависит от ее воспитательного потенциала: материальных и бытовых условий, численности семьи, характера отношений между ее членами.

Характер отношений включает в себя эмоциональную, трудовую и психологическую атмосферу в семье, образование и качества родителей, их опыт, семейные традиции и распределение обязанностей.

Создатель народной педагогики В. А. Сухомлинский писал: «Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где отец и мать по-настоящему любят друг друга и в то же время любят и уважают людей. Это можно сразу увидеть в ребенке, родители которого глубоко, сердечно, красиво, преданно любят друг друга. У этого ребенка мир и покой на душе, глубокое душевное здоровье, чистосердечная вера в добро, вера в красоту человеческую, вера в слово воспитателя, тонкая чуткость к тонким средствам влияния – доброму слову и красоте».

И какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья.

Список литературы:

1. Кузьмишина Т. Л., Амелина Е. С., Пермякова А. А., Хохлова Е. А. Стили семейного воспитания: отечественная и зарубежная классификация / Т. Л. Кузьмишина. - М., 2014. - С. 16-25.
2. Минияров В. М. Психология семейного воспитания / В. М. Минияров. - М.: изд-во МПСИ, 2000. - 256с.
3. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.
4. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Ғтақчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.

5. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.

6.Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.

7. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

8. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

9. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.

10. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.

11. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

12.Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

11. Турдиева Нигора Саидовна, Аждодлар меросида ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятига кадрият сифатида муносабатини шакллантиришга оид қарашлар. <https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/774/588>

14. Турдиева, Н. С., & Рахмонов, М. И. (2022). ВИДЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(3), 299-304.

15. Turdiyeva, N. (2022). Взгляды наших предков на самообразование. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 8(8).
извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5735

16. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.

17. Ашурова З. М. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 794-800.

18. Ashurova Z. Jahon maktabgacha ta'lim rivojida noan'anaviy mashg'ulotlar: Valdorf, Montessori pedagogikasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

19. Ashurova Z. M. Using STEAM Technology in Preschool Education //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 6-10.

20. To'raqulovich J. U., Muxitdinovna A. Z. Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age.

21. Muxitdinovna A. Z. МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ БОЛАЛАР БИЛАН FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI //БАРҚАРОРЛИК ВА

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC
PROGRESS "

2022 Warsaw, (Poland)

ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. –

№. 3. – С. 343-347.